

Alla scoperta dell'insolito mondo dei quanti

EMANUELE BRUSASCHI, LAURA CAPITANI, BENEDETTA CECINI, LUDOVICA COLOMBO,
ALESSANDRO CRAPANZANO, MARIO ORGNONI, CORINNA PALMUCCI, STEFANO PARADISO,
CARLOTTA PATRONI, FRANCESCA PINI, ALBERTO SALA, FRANCESCA SERIO

Classe 4B Liceo Scientifico Statale "Balilla Pinchetti", Via Monte Padrio 12 — 23037 Tirano

Video: "Il mondo dei quanti" • <https://youtu.be/HEXIZbcVHZk>

Sommario

Lo scopo della ricerca è visualizzare attraverso esperimenti e proprietà della luce perfettamente interpretati dalla fisica classica, l'esperimento di Young e la polarizzazione della luce, l'insolito comportamento quantistico delle particelle subatomiche.

I. INTRODUZIONE

LA meccanica quantistica è la descrizione del comportamento della materia e della luce in tutti i suoi dettagli, ed in particolare di ciò che avviene su scala atomica. Gli oggetti su scala molto piccola non si comportano come nessuna cosa di cui si possa avere esperienza diretta: onde o pallottole classiche. Sotto alcuni aspetti si comportano come onde, sotto altri come particelle, ma in effetti non si comportano né come l'una né come l'altra cosa. D'altro canto il comportamento quantistico degli oggetti atomici (elettroni, protoni, neutroni, fotoni...) è lo stesso per tutti: sono tutti onde-particelle. Sulla base delle suddette affermazioni della fisica dei quanti, osservando le immagini dell'esperienza di interferenza della luce con e senza polarizzatori e reinterpretando il loro significato in termini di fotoni (le particelle quantistiche di cui è costituita la luce) si può dare un'occhiata all'insolito mondo dei quanti! Un esperimento di interferenza con elettroni fu effettuato nel XX secolo e diede il medesimo sorprendente risultato ottenuto con la luce ma, purtroppo, risulta impossibile da riprodurre in laboratorio senza una strumentazione molto sofisticata.

II. ALTRE SEZIONI

L'esperimento della doppia fenditura della luce (esperimento di Young) consiste nell'inviare un fascio di luce monocromatica su uno schermo F interponendo tra la sorgente di luce e lo schermo F un secondo schermo S2 con due fenditure. Se le due fenditure sono distanziate dal millimetro a mezzo millimetro e sono molto piccole, in modo da costituire due sorgenti puntiformi e coerenti, producono una figura di interferenza sullo schermo S che si trova a una distanza L dallo schermo F nell'ordine dei metri. Con questo esperimento Young ricavò la lunghezza d'onda della luce λ (dell'ordine di centinaia di nanometri) poiché si dimostra che la lunghezza d'onda della luce λ moltiplicata per la distanza tra i due schermi L è uguale alla distanza tra la frangia luminosa centrale e la prima laterale y moltiplicata per la distanza tra le fenditure d.

Questo non ci sorprende, conosciamo infatti la natura ondulatoria della luce già dal '600 grazie a Christiaan Huygens e abbiamo ottenuto dimostrazione di essa proprio grazie a questo esperimento che fu effettuato da Young nel 1801. Il suddetto esperimento può essere ampliato ("esperimento di Young quantistico") utilizzando dei filtri polarizzatori. La luce che attraversa un polarizzatore lineare,

Figura 1: Fonte: http://1001migliaia.blogspot.it/2007_11_01_archive.html

essendo un'onda trasversale, viene filtrata in modo che il suo campo elettrico oscilli in una sola direzione. Se si posizionano due filtri polarizzatori lineari perpendicolarmente l'uno rispetto all'altro in corrispondenza delle due fenditure, si osserva che la figura d'interferenza scompare. Aggiungendo, però, un terzo filtro polarizzatore con asse di trasmissione inclinato di 45° rispetto agli altri due davanti allo schermo S, "magicamente" la figura d'interferenza ricompare!

Mettere un filtro polarizzatore dopo una delle due fenditure e uno ad esso perpendicolare dopo l'altra fenditura, dal punto di vista quantistico significa etichettare il percorso dei fotoni di cui è costituita la luce e la figura di interferenza scompare. Mettere un terzo polarizzatore a 45° rispetto agli altri due equivale a perdere l'informazione sulla fenditura dalla quale sono passati i fotoni e la figura d'interferenza ricompare.

Per correttezza d'informazione va precisato che i singoli fotoni che formano l'onda luminosa stanno effettivamente comportandosi secondo le leggi della fisica quantistica anche se potremmo affermarlo veramente solo inviando e rilevando i fotoni uno per volta.

Facendo l'esperimento della doppia fenditura con oggetti dotati di una certa massa e visibili a occhio nudo, come dei proiettili, non si osserva alcuna figura di interferenza: i proiettili hanno una propria traiettoria e sullo schermo se ne osserva una maggior quantità in corrispondenza del punto medio dei due fori che diminuisce mano a mano che ci si

allontana. Si può verificare che l'effetto con entrambi i fori aperti è la somma degli effetti che si avrebbe quando è aperto ciascuno dei due fori, uno solo alla volta.

Ripetendo l'esperimento con un fascio di elettroni o altre particelle subatomiche ci si aspetterebbe un comportamento simile a quello dei proiettili, non a quello delle onde; invece un fascio di elettroni si comporta come il fascio di fotoni dell' "esperimento di Young quantistico": in certi casi come onde e si osserva la figura d'interferenza e in altri come pallottole e non si osserva alcuna figura d'interferenza.

Esso è causato da uno dei fenomeni più sorprendenti della fisica quantistica ossia il fatto che l'osservatore influenzi il comportamento delle particelle: infatti eseguendo l'esperimento della doppia fenditura con un fascio di particelle esse si comportano come un'onda nel caso in cui non si conosca attraverso quale delle due fenditure esse siano passate; se, invece, riuscissimo, grazie ad esempio ad un rilevatore di particelle, a sapere attraverso quale delle due fenditure le particelle sono passate, la figura d'interferenza scomparirebbe e si vedrebbe, di conseguenza, che le particelle si sono comportate come dei corpi macroscopici. Se perdessimo, a posteriori, l'informazione su quale fenditura sono passate le particelle si creerebbe di nuovo la figura d'interferenza.

La verifica sperimentale di questo fenomeno, unita agli studi di molti fisici durante il '900 e i primi anni di questo millennio, ha contribuito ad ampliare significativamente le nostre conoscenze del mondo e ci ha permesso di vederlo con un occhio nuovo, tramite la fisica quantistica; molte di queste scoperte, come quella da noi trattata, sono sorprendenti e in contrasto con quanto afferma la fisica classica, ovvero la prevedibilità dell'universo. L'universo quantistico è, infatti, imprevedibile nei suoi comportamenti futuri e in quelli passati ed è inosservabile nel suo stato usuale, perché anche il nostro semplice osservarlo fa sì che esso modifichi i suoi comportamenti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Ugo Amaldi. *Dalla mela di Newton al bosone di Higgs*, volume 4. Zanichelli, 2016.

- [2] Rachel Hillmer and Paul Kwiat. Una gomma quantistica fai da te. *Le Scienze*, 07 2007.
- [3] Vittorio Lubicz. Appunti delle lezioni di meccanica quantistica. <http://webusers.fis.uniroma3.it/~lubicz/Appunti-MQ.pdf>. [Online; controllata il 29 Maggio 2017].
- [4] Wikipedia. Esperimento della doppia fenditura — Wikipedia, l'enciclopedia libera. https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_della_doppia_fenditura, 2017. [Online; controllata il 29 Maggio 2017].